

O MODERNO **JÁ** PASSADO | O PASSADO **NO** MODERNO
reciclagem , requalificação , rearquitectura

anais do 7º seminário do_co_mo_mo_brasil

porto alegre, 22 a 24 de outubro de 2007

A Tectônica na Reciclagem e Requalificação de Obras Arquitetônicas Modernas

Msc. Germana Costa Rocha

Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Federal da Paraíba, Mestre em Engenharia de Produção pelo PPGEP - UFPB, doutoranda em Arquitetura e Urbanismo do PPGAU - UFRN, professora adjunta do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Unipê - Centro Universitário de João Pessoa- e professora substituta da Universidade Federal da Paraíba

Endereço: Rua Mário Batista Júnior, nº 55, Apto 505, Miramar, João pessoa – PB, CEP 58033-090, fone: (83)3225-3056; e-mail: germana.rocha@hotmail.com; gcrocha@unipe.br

A Tectônica na Reciclagem e Requalificação de Obras Arquitetônicas Modernas

RESUMO

Este trabalho discute a relevância da abordagem tectônica na reciclagem e requalificação de objetos arquitetônicos modernos nos dois momentos do processo de intervenção: o prospectivo e o propositivo. A discussão é feita com base na noção de tectônica resgatada da teoria alemã do século XIX por Kenneth Frampton e que tem ressoado fortemente no discurso arquitetural atual. Na cultura tectônica a dimensão estética da arquitetura encontra sua força e autenticidade no potencial expressivo dos elementos construtivos e da estrutura, priorizando a poética da construção. Esse interesse fenomenológico pela “coisidade” na arquitetura, ou seja, a busca de significado na própria materialidade do objeto arquitetônico, também constitui a base teórica da metodologia de intervenção em edifícios existentes ressaltada nos trabalhos de Giorgio Grassi, Rafael Moneo, Carlo Scarpa, oposta ao idealismo praticado por Viollet-le-Duc, como observa Solà-Morales. Para este autor o reconhecimento das estruturas significativas manifestadas no material histórico existente e o seu uso são marcos analógicos para a nova construção, bem como suporte para que a proposta de intervenção, enquanto operação estética possa ser livre, arbitrária e imaginativa.

A tectônica como categoria analítica, instaurada por Frampton, tem como premissa a existência, em arquitetura, de um juízo estético inerente ao ato construtivo. Ele se apoia na tese de Semper de que o elemento constitutivo básico da arte de construir é a junção. A junção, longe de ser um detalhe gratuito, é elemento tectônico primordial e constitui *o nexa em torno do qual o edifício começa a existir e se articular como presença*. Nas obras arquitetônicas, portanto, se verifica uma articulação de espaços e de elementos materiais estruturantes que implicam, em uma sintaxe tectônica. Nesta, a articulação construtiva gera uma subdivisão espacial e vice-versa.

A partir das categorias analíticas dessa sintaxe tectônica se analisa, neste trabalho, as intervenções realizadas em duas obras modernistas brasileiras: o Pavilhão Luiz Nunes-Sede IAB, antigo Pavilhão Verificação de Óbitos do arquiteto Luiz Nunes, na cidade do Recife – PE; e a Igreja de São Francisco - Pampulha, do arquiteto Oscar Niemeyer, em Belo Horizonte – MG.

Palavras-chave: Tectônica, Reciclagem, Arquitetura Moderna.

ABSTRACT

This work argues the relevance of the tectonic approach on the recycling and new qualification of modern architectural builds at the two moments of the intervention process: the prospective and the projection. The discussion lays on the notion of tectonic rescued from the German theory of century XIX by Kenneth Frampton and that it has resounded strong in the current architectural speech. In the tectonic culture the aesthetic dimension of the architecture finds its force and authenticity on the expressive potential of the constructive elements and the structure, giving preference to the poetics of construction. This phenomenologic interest on the “thingness” in architecture, that is, the search of meaning in the proper materiality of the architectural object, also constitutes the theoretical base of the intervention methodology on the existing buildings pointed out in the works of Giorgio Grassi, Rafael Moneo, Carlo Scarpa, opposing to the idealism exercised by Viollet-le-Duc, as Solà-Morales observes. For this author the recognition of the significant structures revealed in the existing historical material and its use is analogical sign for the new construction, as well as support so that the proposal of intervention, while aesthetic operation can be free, arbitrary and imaginative.

The tectonic as analytical category, restored for Frampton, has as premise the existence, in architecture, of an aesthetic judgment inherent to the constructive act. He leans on Semper thesis in which the basic constituent element of the art of construct is the junction. The junction, far from being a gratuitous detail, is primordial tectonic element and constitutes *the nexus around which the building starts to exist and to articulate as presence*. On the architectural builds, therefore, we can verify an articulation of spaces and arranging material elements that imply in a tectonic syntax. In this, the constructive joint generates a space subdivision and vice versa.

From the analytical categories of this tectonic syntax this work analyses the interventions carried out on two Brazilian modernist works: the Luiz Nunes Pavilion - situated in Recife - PE; and the San Francisco Church – in Pampulha, Oscar Niemeyer’s conception, situated in Belo Horizonte MG.

Keywords: Tectonic, Recycling, Modern Architecture.

A Tectônica na Reciclagem e Requalificação de Obras Arquitetônicas Modernas

1. No escopo da tectônica e do reuso

A discussão em torno da relação entre a estética e o construtivo em arquitetura, a tectônica, tem ecoado fortemente no discurso arquitetural atual de alguns teóricos¹, que reconsideram a tecnologia como parte integrante da criação arquitetônica. Neste sentido a arquitetura, em particular a arquitetura moderna, passa a ser estudada e percebida não apenas como manifestação estética, mas, também, como fenômeno tecnológico.

Na cultura tectônica a dimensão estética da arquitetura encontra sua força e autenticidade no potencial expressivo dos elementos construtivos e da estrutura, priorizando a poética da construção. Esse interesse fenomenológico pela “coisidade” na arquitetura, ou seja, a busca de significado na própria materialidade do objeto arquitetônico, também constitui a base teórica da metodologia de intervenção em edifícios existentes ressaltada nos trabalhos de Giorgio Grassi, Rafael Moneo, Carlo Scarpa, oposta ao idealismo praticado por Viollet-le-Duc, como observa Solà-Morales². Para este autor o reconhecimento das estruturas significativas manifestadas no material histórico existente e o seu uso são marcos analógicos para a nova construção, bem como suporte para que a proposta de intervenção, enquanto operação estética possa ser livre, arbitrária e imaginativa.

A tectônica, noção resgatada da teoria alemã do século XIX professor norte-americano Kenneth Frampton, revela uma qualidade que certas obras possuem ao manifestarem o equilíbrio entre espacialidade e expressão construtiva, o que seria para muitos a própria essência da arquitetura. É nesse sentido que Frampton no seu livro, *Studies in a tectonic culture*, em 1995, faz uma releitura de obras modernas da arquitetura do século XX, analisando as interações entre essas duas ordens de determinação da arquitetura. Esses “valores”, espacial e estético-construtivo, caracterizam a arquitetura moderna, predominantemente tectônica: um movimento que vai *buscar nos novos materiais e técnicas uma nova ordem estética, baseada na dramatização do construir*³.

Pretende-se neste estudo privilegiar a análise das interações entre essas duas ordens de determinação da arquitetura, espacialidade e expressão construtiva, e a sua relevância no reuso e requalificação de edifícios modernos. Investigar a reciclagem e requalificação de obras modernas sob o crivo da tectônica constitui um contributo importante para o resgate da reflexão perdida entre os saberes construtivos e a expressão arquitetônica, pois são interessantes para o estabelecimento de critérios mais objetivos na prospecção e proposição da intervenção nesses

1 Kenneth Frampton, Marco Antônio Rezende, Joan Villá, Hélio Costa Lima, Edson Mahfuz, Carlos Eduardo Comas.

2 No seu ensaio “Do contraste à analogia: novos desdobramentos do conceito de intervenção arquitetônica” in NESBITT (2006).

3 O professor Marco Antônio Penedo Rezende, em seu ensaio *Arquitetura: construção ou abstração?* Publicado na Revista Topos /UFMG, 2004, utiliza, entre outros, o conceito de tectônica elucidado por Frampton, para mostrar a impossibilidade de separação entre arquitetura e construção.

edifícios, do que aqueles baseados em questões de gosto e de moda, que prevalecem atualmente na prática profissional. Torna-se necessário tecer considerações sobre o conceito de tectônica na arquitetura e seu resgate no discurso teórico atual.

2. A Tectônica – evolução do termo

O termo “tectônica” deriva da palavra grega *tekton* que significa carpinteiro ou construtor, e alude à arte de construir. O termo se referia, em geral, ao trabalho do artesão sobre diversos materiais exceto o metal. A compreensão do termo evoluiu, por volta do século V a.C. para a noção de poética da fabricação. Evidentemente, que a função do *tekton* conduziu ao surgimento do mestre construtor ou *architekton* - do grego *archi* – remete ao primeiro, pessoa que tem poder de mando; e *tékton* – artesão ou construtor. (FRAMPTON, 2001).

Na arquitetura o uso do termo aparece pela primeira vez, segundo Frampton (2001), na obra do alemão Karl Ottifried Müller, *Handbuch der Archäologie der Kunst* (Manual de Arqueologia da Arte, 1830). Mas, a redefinição do termo em sentido moderno é realizada por outros dois teóricos alemães no século XIX, Karl Bötticher, em sua obra *Die Tektonik der Hellenen* (A Tectônica dos Helenos), publicado em 1843, e Gottfried Semper, no seu livro *Dier vier Elemente der Baukunst* (Os quatro Elementos da Arquitetura) publicado em 1851. Apesar de contemporâneas essas duas obras articulam a noção de tectônica em sentidos diferentes.

A contribuição de Karl Bötticher está no desenvolvimento das noções de *kunstform- kernform - tektonik* a partir de suas reflexões em torno da relação entre a estrutura e a ornamentação analisada no templo grego. Os dois primeiros termos se traduzem por “forma construída” e “forma artística”, que segundo Legault⁴, permitem distinguir o núcleo construtivo e o envelope artístico de uma construção. Para Bötticher, *tektonik* seria o resultado da união dessas duas noções.

Gottfried Semper acrescenta ao termo tectônico uma dimensão antropológica e revoga a cabana primitiva de Marc-Antoine Laugier, apresentada em seu Ensaio sobre Arquitetura de 1753, como forma primordial de abrigo. Baseado em parte na observação de um modelo de cabana caribenha durante a Grande Exposição de 1851, seu esquema teórico propõe uma conceituação antropológica compreendendo quatro elementos básicos da arte da construção: 1) uma lareira ou espaço interior⁵, 2) um aterro (fundação), 3) uma estrutura-telhado, e 4) uma membrana envoltória, que forma as paredes (FRAMPTON, 2001).

A tectônica surge no discurso de Frampton na década de 1980, como resistência à *tendência de reduzir a arquitetura à cenografia*. Essa resistência é declarada inicialmente em dois ensaios⁶: *Prospect for a Critical regionalism* (Perspectiva para um regionalismo crítico) em 1983, e *Rappel à*

4 Em 2005, foi lançado o livro *Le projet tectonique*, organizado por Jean-Pierre Chupin e Cyrille Simonnet, o qual reúne diversos textos que tratam da tectônica e particularmente da obra de Frampton. Coube a Rejean Legault discursar sobre a trajetória da tectônica.

5 Um dos quatro elementos de Semper, “le coeur” ou foyer, com o desenvolvimento da arquitetura é interpretado como “espaço interior”, segundo estudos que estão sendo realizados por Izabel AMARAL, em seu doutoramento na Escola de Arquitetura de Montreal.

6 Esses ensaios encontram-se publicados na obra “*Uma nova agenda para a arquitetura*”, publicada em 2006, na qual Kate Nesbitt reúne textos de ilustres teóricos da historiografia arquitetônica produzidos entre 1965 a 1995.

l'ordre: The case of the tectonic (Retomada da ordem: o caso da tectônica), em 1990. Mas, é após a publicação do seu livro *Studies in a tectonic culture* (Estudos em uma cultura tectônica), em 1995, que o termo ganha repercussão no discurso arquitetural contemporâneo.

Nesse livro, Frampton busca enriquecer o conceito de espacialidade dominante no pensamento arquitetural moderno, *a partir de uma reconsideração dos modos construtivo e estrutural*, ou seja, *da forma construída dos objetos arquiteturais, através dos quais, por necessidade, o espaço deve ser obtido*. Frampton amplia a compreensão de tectônica na arquitetura, dando-lhe o significado de “modo de expressão” ou “potencial expressivo” da arquitetura:

Desnecessário dizer que não estou aludindo à mera revelação da técnica construtiva, mas antes ao seu potencial expressivo. À medida que o tectônico significa poética da construção ele é arte, mas nesse sentido a dimensão artística não é nem figurativa nem abstrata (FRAMPTON, 2001.p.2)⁷.

A ênfase sobre a poética da construção na arquitetura não constitui privilégio do discurso de Frampton, é também defendida por diversos críticos do chamado Pós-Moderno, dentre os quais, Porphyrios, Gregotti, Frascari, que, conforme Nesbitt (2006) evidenciam o tema da representação. A retirada de fragmentos estilísticos do seu contexto histórico leva ao que esses críticos, assim como Frampton, chamam de *efeitos cenográficos de uma arquitetura des-historicizada*.

A tectônica tem ressoado também no discurso arquitetural brasileiro, embora com muito pouca referência à noção retomada e ampliada por Kenneth Frampton e demais teóricos acima citados. Percebe-se, recentemente (a partir da década de 1990), na crítica de alguns teóricos brasileiros⁸ uma retomada dos valores expressivos dos elementos construtivos, assim como da busca pela (re)união entre a arte e técnica perdida paulatinamente a partir do Quattrocento, com a divisão temporal⁹ da prática arquitetônica quando Brunelleschi separa a concepção arquitetônica de sua execução.

Merecem destaque, entretanto, os textos contidos na sessão “Ensaio e Pesquisa”, o exemplar Nº187 da Revista Projeto de julho de 1995, que tratam dessa questão - da arquitetura e construção, da arte e técnica em arquitetura – com maestria. Refiro-me aos textos de Antoine Picon, Joan Villá e Luis Espallargas Gimenez. Picon, analisando a obra de Calatrava, destaca a crescente busca pela reconciliação, no século XX, entre arquitetura e técnica, retomada pelo movimento moderno e a preocupação dos arquitetos contemporâneos com os aspectos construtivos da arquitetura.

Ressaltamos também, a recente obra Carlos Eduardo Dias Comas “*Arquiteturas Cisplatinas*”, publicada em 2004 em parceria com Anna Paula Canez e Glênio Bohrer, onde os autores analisam as obras gaúchas de Roman Siri – Hipódromo do Cristal - e de Eladio Dieste –

7 Tradução da autora.

8 Edgar Greaff, Lúcia Mascaró, entre outros..

CEASA/RS. Nas análises dessas obras, tanto a estesia como a tecnologia explica o fazer arquitetônico, enfatizando, ainda que de modo não explícito, suas qualidades tectônicas. A estética arquitetônica é percebida como resultado da força expressiva das estruturas e dos elementos construtivos concebidos e executados.

Destacamos, entretanto, o artigo do professor Marco Antônio Rezende (2004), “*Arquitetura: construção ou abstração?*”, no qual a tectônica segundo a abordagem de Frampton é ressaltada e suas obras referenciadas. Ainda no âmbito do ensino de projeto de arquitetura, o professor Hélio Costa Lima, (2003), há algum tempo, vem desenvolvendo uma metodologia de aprendizagem de projeto com base na cultura tectônica. Atualmente, coordena um grupo de pesquisa¹⁰ na UFPB, realizando estudos com enfoque na tecnologia da arquitetura.

Essa retomada atual da essência da arquitetura, entendida aqui como tectônica, vem corroborar com a relevância desse conceito para a reciclagem e requalificação de obras modernas, tanto no momento da prospecção como da projeção.

3. A Tectônica como categoria analítica.

A tectônica como categoria analítica¹¹, instaurada por Frampton, tem como premissa a existência, em arquitetura, de um juízo estético inerente ao ato construtivo. Ele se apóia na tese de Semper de que o elemento constitutivo básico da arte de construir é a junção. A junção, longe de ser um detalhe gratuito, *é elemento tectônico primordial e constitui o nexo em torno do qual o edifício começa a existir e se articular como presença*¹². É nas junções entre os elementos materiais ou espaciais que as diferenças culturais se manifestam, e por decorrência o simbólico e o funcional. A construção como lugar da origem e do significado em arquitetura é, também, exaltada por Vittorio Gregotti e Marco Frascari¹³, para os quais a junção constitui o “*detalhe narrativo*”, original, gerador do sentido, *lócus da invenção e da inovação*. Ao contrário da citação e do pastiche, o detalhe tectônico é considerado como um sistema de articulação com potencial transformador da linguagem arquitetônica. Nessa articulação entre as partes as técnicas construtivas podem se revelar como fator de expressão do todo arquitetônico.

Na arquitetura, portanto, se verifica uma articulação de espaços e de elementos materiais estruturantes que implicam, para Frampton, em uma sintaxe tectônica. Nesta, a articulação construtiva gera uma subdivisão espacial e vice-versa. É a partir da sintaxe tectônica, fundamentada nas teorias de Semper e Bötticher, que Frampton propõe um novo ângulo de interpretação da história da arquitetura moderna e analisa obras de seis grandes arquitetos do

9 O que significou para Jean-Pierre Boutinet a bipartição do tempo do fazer arquitetônico, questão elucidada na sua obra “Antropologia do Projeto”.

10 GRUTA Grupo de Estudos em Tecnologia da Arquitetura – UFPB/DA, no qual a autora ensaio é pesquisadora e está realizando uma pesquisa intitulada “Por uma abordagem tectônica no ensino de projeto”.

11 Rejan Legaul considera a tectônica, após o seu aprofundamento epistemológico na obra de Frampton de 1995, uma verdadeira categoria analítica: um sistema que permite, ler ou re-ler, o copus histórico e as realizações contemporâneas (2005, p.35)

12 FRAMPTON, 1983, p.557.

13 Consideração contida nos seus ensaios reunidos no Capítulo 12 – A Expressão Tectônica – juntamente com o ensaio de Frampton na antologia de Kate Nesbitt (2006).

século XX: F.L.Wright, Auguste Perret, Mies Van der Rohe, Louis Kahn, Jorn Utzon e Carlo Scarpa.

A análise proposta nesse trabalho é realizada com base nessa sintaxe tectônica. Faz-se necessário, portanto, aprofundar conceitos e estabelecer os níveis e as categorias analíticas dessa sintaxe.

A partir das noções de *kernform* e *kunstform* desenvolvidas por Bötticher, e das relações entre os aspectos técnicos e simbólicos dos quatro elementos da arquitetura definidos por Semper (o aterro, o espaço interior, a estrutura-telhado e a membrana envoltória) Frampton introduz a distinção entre as dimensões “ontológica” e “representacional” das formas tectônicas. Essa dicotomia se fundamenta na relação entre o núcleo construtivo de um edifício, enquanto estrutura substancial, e a “pele” ou revestimento, enquanto caráter compositivo da construção, independente da sua estrutura subjacente.

Frampton une às teorias de Bötticher e Semper, os conceitos de tectônica e atectônica desenvolvidos por Edward Sekler¹⁴, apresentando-os como critérios analíticos de obras arquitetônicas: a tectônica é definida como uma certa expressividade da estrutura arquitetônica nascida de combinações entre estrutura resistente e construção. O desejo do belo e o simbólico se revelam na resposta técnica, caso em que Frampton emprega a expressão “*ontologically tectonic*”. Mesmo quando existe o revestimento, este expressa o núcleo construído, se constituindo em um ornamento significativo, um modo de vestir esteticamente a solução técnica¹⁵.

Em sentido contrário, o conceito de “atectônica” é usado para descrever a maneira pela qual a interação expressiva da carga e do suporte na arquitetura é visualmente obscurecida ou negligenciada¹⁶ (FRAMPTON, 2001. p.19). O núcleo construído é escondido e camuflado, sendo mesmo negado pelo revestimento, que confere ao objeto arquitetônico um resultado visual distanciado de sua natureza ontológica. Neste caso Frampton usa a expressão “*representationally atectonic*”. Podendo ser considerada a própria cultura do simulacro definida por Hélio Piñon (200

A partir desses conceitos desenvolvidos no âmbito da cultura tectônica, podemos definir como objetivo da Sintaxe Tectônica verificar as articulações de elementos materiais estruturantes e espaciais na arquitetura, procurando revelar a autenticidade da dimensão estética da arquitetura e a construção do significado a partir do potencial expressivo desses elementos, ou seja, da poética da construção. Os níveis analíticos da Sintaxe Tectônica¹⁷ são baseados nos quatro elementos de Semper, desdobrados em categorias que se fundamentam nos conceitos desenvolvidos por K. Frampton. São eles:

14 No seu ensaio de 1973 “Structure, Construction and Tectonics” citado em FRAMPTON, 2001.

15 Sobre a diferença entre mimese e pastiche ver BOUTINET, 2002.

16 Tradução da autora.

17 Em desenvolvimento na tese doutoral da autora “Por uma Cultura Tectônica – a poética da construção na moderna arquitetura brasileira” junto ao PPGAU/UFRN.

1. A Topografia – considerando não apenas o movimento de terra proposto e realizado na construção, mas também a forma como o sítio é considerado como um todo: as características físicas e simbólicas do entorno natural e construído, o clima, etc.
2. O Arcabouço – que corresponde à estrutura-telhado de Semper, que tem como categorias analíticas: a) Estrutura em tensão/compressão; b) Articulações ontológicas/ representacionais;
3. A Membrana Envoltória – constituindo não apenas a “pele” que reveste o arcabouço, mas também os elementos de vedação quando estes surgem independentes do arcabouço. Suas categorias analíticas são: a) Articulações ontológicas; b) Articulações representacionais;
4. O Espaço Interior – que corresponde ao “coeur” de Semper, entendido como elemento que simboliza a ação humana. Também teria como categorias analíticas: a) Articulações ontológicas; b) Articulações representacionais;

4. A Sintaxe Tectônica no Reuso de Obras Modernas Brasileiras

A cultura tectônica nas intervenções do espaço construído favorece a concepção integrada de espaço e expressão construtiva no mesmo nível de pensamento projetual, essencialmente moderna, e desfavorece a tendência atual à arbitrariedade e improvisação nas decisões projetuais, baseadas na cultura do modismo e do “*novidoso*”.

A leitura semiológica introduzida pela sintaxe tectônica pode colaborar na apreensão dos aspectos constitutivos da estrutura arquitetônica e dos princípios da lógica construtiva presentes no edifício existente, permitindo estabelecer os limites que a modificação não deve superar e apontar diretrizes para as técnicas de intervenção, embora o reconhecido antagonismo¹⁸, do trabalho de conservação e restauração de obras modernas, a uma arquitetura que se proponha oposta à perenização.

Essa importância do *fazer* em arquitetura e do detalhe tectônico como fonte de significado e gerador de mudanças estruturais na arquitetura para restauração, reciclagem e requalificação de obras modernas pode ser percebida nas intervenções ocorridas no antigo Pavilhão de Verificação de Óbitos da Escola de Medicina de Pernambuco, hoje Sede do IAB-PE, em Recife e na Igreja de São Francisco na Pampulha, em Belo Horizonte.

Pavilhão Luiz Nunes - Sede do IAB-PE

O antigo Pavilhão de Verificação de Óbitos, construído como anexo da antiga Escola de Medicina como Laboratório de Anatomia Patológica do Recife, faz parte de uma série de edifícios públicos projetados entre 1934 e 1937, pelo arquiteto mineiro Luis Nunes sua equipe do DAC-DAU

18 Sobre restauração de obras modernas ver o artigo de Marcos José Carrilho na revista eletrônica Vitruvius.

(BRUAND, 2003), que fomentou um dos mais importantes movimentos de desenvolvimento e consolidação do ideário modernista no Brasil¹⁹.

Apesar do seu pequeno porte, o pavilhão se destaca entre os demais edifícios do entorno urbano de estilo neo-colonial como a antiga Escola de Medicina (Foto 1). Utilizado posteriormente como biblioteca do Colégio Militar, pertence atualmente à Universidade Federal de Pernambuco que cedeu o direito de uso ao IAB-PE em 1981, sendo tombado em 1998 pelo IPHAN. Embora a luta de várias diretorias que passaram pelo IAB-PE para a requalificação e reuso do edifício devido ao estado degradante que o mesmo se encontrava (Foto 2), apenas em 2003 é iniciada sua restauração através de parcerias entre este órgão e várias instituições privadas. Além do então presidente do IAB-PE, Bruno Ferraz, participaram da equipe do projeto de restauro os arquitetos Paulo Raposo, Andréa câmara, Luciano Medina, Gustavo Bandeira, Antônio Tota maia, Silvana Gondim e Enio Laprovitera. O edifício, restaurado e requalificado, foi inaugurado em 2004, como Pavilhão Luiz Nunes, em homenagem ao arquiteto.

Foto 1 - Vista do Pavilhão ao lado da antiga Escola de Medicina de Pernambuco
Fonte: Acervo Bruno Ferraz

Embora retrate a forte influência da arquitetura moderna europeia do início do século XX, mais enfaticamente a dos grandes mestres Gropius e Le Corbusier, o pavilhão assim como os demais edifícios (Escola Rural Alberto Torres, Caixa D'água de Olinda, etc.) projetados por Luiz Nunes, *já representavam na sua força e capacidade de execução uma linguagem brasileira*²⁰, adaptados ao entorno climático e à cultura regional. Um dos elementos arquiteturais representativos dessa linguagem moderna brasileira é o cobogó (bloco vazado de concreto ou cerâmica), desenvolvido por Luis Nunes e sua equipe.

19 Segundo Joaquim Cardozo em seu ensaio "Dois episódios na história da arquitetura moderna brasileira." republicado na revista eletrônica Vitruvius.

20 Palavras de Joaquim Cardozo citadas por ALCÂNTARA(1985).

Foto 2 – Pavilhão antes da restauração
Fonte: Acervo Bruno Ferraz

Com base na teoria exposta acima estudamos o Pavilhão e sua restauração através dos níveis analíticos da sintaxe tectônica:

Topografia

Implantado em sítio próximo ao Rio Guararapes (Figura 1), o desnível com relação à calçada sugere um aterro no sentido de elevar todo o terreno, tendo em vista essa proximidade ao rio, e de servir de base ao edifício. O muro, anteriormente existente nas fachadas sul e oeste foi demolido oferecendo ao edifício grande pátio externo com magnífica vista para o rio com sua vegetação ribeirinha e para a paisagem urbana que se ergue na margem oposta, o que foi mantido pelo trabalho de restauração e requalificação dos espaços, sendo instalado apenas um gradil que permite a contemplação de quem passa pela calçada.

Figura 1 – Situação e Implantação às margens do Rio Guararapes
Imagem produzida com base no projeto de restauro cedido por Bruno ferraz

Arcabouço

Incorporando os preceitos racionalistas/ funcionalistas os elementos estruturais de base circular surgem, do embasamento, esbeltos e independentes dos elementos de vedação. A transparência permitida pelas esquadrias horizontais em ferro e vidro e a independência da fachada permitem essa leitura do funcionamento estrutural que segue no pavimento superior até encontrar a cobertura. Esses princípios corbusianos empregados nessa obra remetem à Ville Savoye, na França, juntamente com o teto jardim em laje plana horizontal. O trabalho de prospecção, realizado pela arquiteta Simone Arruda, das camadas de tintas dos pilares através de cortes estratigráficos (Foto 3) permitiram chegar à cor original dos pilares, o vermelho.

Foto 3 – Trabalho de prospecção através de cortes estratigráficos nos pilares
Fonte: Acervo Bruno Ferraz

Membrana envoltória

Libertada da estrutura e recuada dos limites da fachada, a membrana envoltória do espaço do pavimento térreo confere leveza ao conjunto ressaltando o pavimento superior. Essa leveza é acrescentada pela curvatura suave de parede posterior (fachada oeste) e que não toca o teto nos cantos sudoeste e noroeste, sendo completada por varões de ferros distribuídos verticalmente ao longo da alvenaria em forma de L permitindo sua permeabilidade aos ventos (Foto 4).

A pele em elemento vazado da fachada oeste além de favorecer a ventilação cruzada permite o diálogo com o exterior e a contemplação de elementos naturais circundantes como o rio e a vegetação. A comunicação com o exterior e a transparência da fachada leste (Foto 5), frontal, é conseguida pelas esquadrias horizontal em ferro e vidro, tanto no pavimento térreo como no superior. À estrutura de ferro da esquadria do pavimento superior, foi anexada uma estrutura, também de ferro, porém inclinada em direção à rua que servia de suporte a uma espécie de veneziana móvel que funcionava como protetor solar (Foto 6).

Foto 4 – Parede curva do pavimento térreo recuada dos pilares
Fonte: Acervo Bruno Ferraz

Foto 5 – Vista da fachada leste
Fonte: Acervo Bruno Ferraz

Foto 6 – Detalhe da esquadria
Fonte: Acervo Bruno Ferraz

Essa independência entre trama estrutural/ membrana envoltória e a “limpeza” de seus elementos, característica do modernismo, confere ao edifício articulações ontologicamente tectônicas.

Em todo o trabalho de restauração, embora seus autores não façam referência à cultura tectônica, desde o momento da prospecção até os acabamentos finais da obra, fica evidente a percepção da lógica construtiva através da leitura minuciosa nos detalhes significativos do edifício, que permitiu à equipe de arquitetos e restauradores o resgate da forma original do edifício.

Espaço interior

Algumas adaptações foram realizadas no espaço interior para garantir sua requalificação e reutilização, como a impermeabilização do terraço descoberto, reforma de sanitários, sendo um deles acessível, recuperação das instalações hidráulicas, elétricas e telefônicas, entre outras. O pavimento térreo (Figura 2) abriga atualmente, a escada que dá acesso ao pavimento superior e cobertura, dois sanitários, a copa e um salão de exposições. Também foi realizado o trabalho de prospecção das camadas de tintas paredes (Foto 7), pela arquiteta Simone Arruda, chegando-se às cores originais das paredes internas e externas.

Figura 2 – Planta Baixa Pavimento Térreo
Imagem produzida com base no projeto de restauro cedido por Bruno Ferraz

Foto 7 – Trabalho de prospecção realizado através de cortes estratigráficos nas paredes
Fonte: Acervo Bruno Ferraz

No segundo pavimento foram eliminadas as paredes internas (Figura 3), sendo elevadas apenas as que limitam o hall da escada. Os ambientes da planta livre permitida pela estrutura independente, são separados apenas pelo lay-out dos móveis e se constituem de sala de reuniões e sala de informática, estando previsto um auditório (Fotos 8 e 9). O equilíbrio original entre a dimensão espacial e a expressividade construtiva, a tectônica, não apenas foi mantido como ampliado pelo trabalho de restauração e requalificação.

Figura 3 – Planta Baixa do Pavimento Superior
Imagem produzida com base no projeto de restauro cedido por Bruno Ferraz

Foto 8 – Interior do Pavimento Superior
Fonte: Acervo Bruno Ferraz

Foto 9 – Vista do ambiente destinado à informática- ao fundo a transparência permitida pela 'pele' de cobogós
Fonte: Acervo Bruno Ferraz

Figura 4 – Planta Baixa da Cobertura
Imagem produzida com base no projeto de restauro cedido por Bruno Ferraz

Igreja de São Francisco – Pampulha

Constituindo um dos marcos da arquitetura moderna brasileira, juntamente com os demais edifícios que compõem o Conjunto da Pampulha, a Igreja de São Francisco expressa a capacidade de Oscar Niemeyer em explorar o potencial expressivo de novos materiais e técnicas construtivas, como o concreto armado, a serviço de uma nova ordem estética e espacial. Nesta o programa tradicional do culto religioso é harmoniosamente adaptado. A força expressiva conseguida pelas curvas das abóbadas autoportantes e as linhas oblíquas de alguns elementos rompem com a rigidez do racionalismo funcionalista sem perder de vista a simplicidade e a honestidade construtiva.

A igreja desde os primeiros anos após a finalização de sua construção em 1944, apresentou problemas de conservação devido à falta de uso regular e pequeno mais significativo erro de execução da cobertura da nave, o que levou ao seu tombamento em 1947 pelo Ministério da Educação e Saúde. Esse pequeno erro de construção é atribuído à não execução de três juntas de dilatação, projetadas por Oscar Niemeyer e Joaquim Cardozo, que permitiriam a movimentação do concreto e funcionariam como articulação da estrutura²¹. Consequentemente, a ausência dessas juntas acarretou na infiltração da laje e soltura do revestimento cerâmico da cobertura (Foto 10). Esses fatores, aliados à falta de uso, levaram a igreja a ser alvo de várias obras de restauração que ocorreram em 1954, 1957, 1980 e entre 1989 e 1992.

Foto 10 – Estado de conservação e perda de pastilhas da nave, março de 2004
Fonte: Igreja da Pampulha – restauro e reflexões – Fundação Roberto Marinho, 2005.

Mais recentemente, 2004/2005, nova obra de restauração foi realizada sob a coordenação da Fundação Roberto Marinho, que teve o respaldo de minuciosa pesquisa solicitada pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2000. Esse último trabalho de restauração não se limitou à recuperação da cobertura e demais elementos construtivos, mas, também, à requalificação dos espaços interiores e exteriores.

Também sob olhar da sintaxe tectônica podemos observar:

21 Todas as informações contidas neste ensaio estão baseadas nas informações contidas na obra "Igreja da Pampulha – restauro e reflexões", que faz parte do projeto **Recuperação da Igreja da Pampulha**, desenvolvido em 2004 /2005 pela prefeitura de Belo Horizonte em parceria com a Rede Globo-MG, Fundação Roberto Marinho e Ministério da Cultura.

Topografia

Implantada na extremidade de uma das curvas do lago artificial da Pampulha, o terreno foi tratado de modo a permitir uma sensação de planície, embora, a declividade em direção ao lago. Esta declividade permitiu a adoção de baixo embasamento do edifício o que acentua a leveza das curvas da abóbada autoportante da nave, que se articula diretamente com o solo através de sua base, e garante a vista do lago a partir do seu interior (Foto 11).

Foto 11 – Vista da Igreja a partir do Lago da Pampulha
Fonte: www.arquidiocese-bh.org.br

Arcabouço

O arcabouço constituído de abóbadas remete à utilização desse elemento nas igrejas antigas, porém, com uma solução plástico-estrutural completamente inovadora. Os blocos em compressão das abóbadas antigas são substituídos por lâmina de concreto armado apoiada em toda a sua extensão. A esbelta espessura da abóbada permitida pelo concreto lhe confere a reconhecida leveza e originalidade da solução para este tipo edifício. As diferentes alturas das abóbadas além de permitir a iluminação zenital do altar e separar visualmente os espaços servidos dos servidores, proporcionam ritmo ao conjunto. A leitura direta desse elemento, ao mesmo tempo, envoltório e estrutural, assim como a expressividade resultante da maneira como suas partes foram trabalhadas formando um todo monumental lhe confere uma qualidade ontologicamente tectônica (Foto 12).

Na recuperação da cobertura da nave, foi considerada a sensibilidade e o conhecimento técnico do engenheiro Joaquim Cardozo em projetar as três juntas de dilatação, já que o diagnóstico – realizado para embasar a recuperação definitiva da cobertura – apontou uma concentração de tensões exatamente na região prevista pelo engenheiro para a terceira junta. Esse fato vem corroborar com a relevância do papel da tecnologia na ação projetual arquitetônica e não apenas como instrumento de execução posterior à concepção (Foto 13).

Foto 12 – Igreja da Pampulha- vista noturna
Fonte: www.arcoweb.com.br

Foto 13 – Corte e reparação das juntas de dilatação
Fonte: Igreja da Pampulha – restauro e reflexões – Fundação Roberto Marinho, 2005.

Membrana envoltória

Grande parte da membrana envoltória da edificação são as próprias abóbadas. Estas recebem revestimento cerâmico que possuem função técnica - de proteger a impermeabilização e evitar infiltrações - e estética, alcançada pelas cores da cerâmica e pelo desenho de Paulo Wernek (nave) e Portinari (vedação fachada posterior). Aqui, o invólucro artístico (*kunstform*) revela a essência do núcleo construído (*kernform*), suas articulações são, nas palavras de Frampton, ontologicamente tectônicas. O mesmo pode ser dito sobre os demais elementos de vedação como o painel formado pelos *brieses* e esquadrias de alumínio e vidro do acesso principal da nave cujas articulações revelam sua feitura, consideradas pela nossa classificação de ontológicas.

Para garantir a efetiva recuperação da cobertura da nave, além de planejamento do corte da terceira junta, foi realizada minuciosa pesquisa de materiais (Figura 5)

Figura 5 – Aplicação dos novos revestimentos – Projeto 2003
Fonte: Igreja da Pampulha – restauro e reflexões – Fundação Roberto Marinho, 2005.

Espaço Interior

Embora comparada a um hangar pelo clero da Igreja Católica à época de sua construção, o interior da nave em nada se assemelha a este tipo edilício. A leve inclinação da abóbada, diminuindo de altura em direção do altar juntamente com as linhas convergentes do forro em lambri, direciona o olhar à contemplação da esplendorosa obra de Portinari iluminada pela luz natural zenital (Foto 14).

Foto 14 – Interior da Igreja – Vista do altar
Fonte: Igreja da Pampulha – restauro e reflexões – Fundação Roberto Marinho, 2005.

Em sentido contrário, a transparência da pele em vidro e das aberturas entre os *brieses*, permite um contraste magnífico entre o tom escuro da madeira e o azul do céu e do lago, estes separados pelo verde da vegetação ribeirinha. A presença dos demais objetos construídos às margens do lago e de pedaços salpicados de espaços urbanizados ao longe, revelam a realidade humana circundante (Foto 15). O revestimento em lambri do teto não esconde o princípio construtivo da

abóbada, antes, o revela. As articulações das junções entre os elementos construtivos e o espaço por eles obtido se expressão de maneira equilibrada e autêntica, se caracterizando uma arquitetura consistente, cuja dimensão estética não é nem figurativa nem superficial.

Foto 15 – Interior da Igreja – Vista do lago através da transparência das esquadrias dos *brieeses*.
Fonte: www.arcoweb.com.br.

5. Considerações finais

Como as pesquisas em torno da sintaxe tectônica ainda estão em andamento em nossa tese doutoral, não se pode aqui tirar conclusões definitivas, mas senão fazer apontamentos, com o propósito de alimentar o debate sobre algumas questões-chave e curiosidades no que concerne à sua adoção na requalificação e reuso de obras modernas referenciais.

As análises deste ensaio evidenciam o caráter tectônico dos edifícios modernos, os quais requerem intervenções que relacionem a sua gênese formal com questões de funcionalidade e de construtibilidade, e não meramente com questões demasiadamente subjetivas pautadas em tendências de mercado. Neste sentido, os dois trabalhos de restauro e de requalificação, objetivando o reuso, ora apresentados, revelam a extrema responsabilidade e conhecimento técnico e teórico de seus autores, bem como sua capacidade de intervir nesses objetos sem perder de vistas os atributos modernistas, para nós essencialmente tectônicos.

Sabemos, entretanto, a existência de inúmeras obras modernas referenciais, espalhadas pelo Brasil, nas quais intervenções e reformas são feitas, mesmo por arquitetos, com o predomínio de operações cenográficas e superficiais, caracterizadas por decisões arbitrárias que adotam a moda como valor de cultura, e que prevalecem atualmente na prática profissional. Esses atributos atectônicos não seriam impróprios às intervenções em obras modernas? Urge a discussão desta questão.

6. Referências bibliográficas

ALCÂNTARA, Antônio Pedro de. Luis Nunes – uma arquitetura a serviço da sociedade in *Arquitetura Revista*, Nº 2, FAU/RJ, 1985 p. 2-14.
BOUTINET, Jean-Pierre. *Antropologia do projeto*. Porto Alegre: Artmed Editora, 2002.

BRUAND, Yves. A Arquitetura Contemporânea no Brasil. Editora Perspectiva S/A, São Paulo, SP, 2003.398p.

CANEZ, Anna Paula. Arquiteturas Cisplatinas: Roman Fresnedo Siri e Eladio Dieste em porto Alegre – Porto Alegre: UniRitter Ed., 2004. 191p.

CARDOZO, Joaquim. Dois episódios na história da arquitetura moderna brasileira. Disponível em: www.vitruvius.com.br/documento/arquitetos/cardozo01.asp Acesso em 17/06/2007.

CHUPIN, Jean-Pierre, SIMONNET, Cyrille. Le projet tectonique – introduction de Kenneth Frampton. Collection Archigraphy Les Grands Ateliers, Infolio éditions, 2005.222p.

COSTA LIMA, Hélio. A estrutura arquitetônica como “entrada” do aprendizado de projeto. In: Sonia Marques, Fernando Lara (orgs.) *Projetar: desafios e conquistas da pesquisa e do ensino de projeto*. Rio de Janeiro: EVC, 2003, 173p.

DE GRACIA, Francisco. Construir en lo construido: la arquitectura como modificación. Editorial Nerea, 1992.

ESPALLARGAS GIMENEZ, Luis. Autenticidade e Rudimento. Paulo Mendes da Rocha e as intervenções em edifícios existentes. São Paulo: Vitruvius,2000. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg000/esp.001/asp> > Acesso em abr. 2007.

FRAMPTON, K. *Studies in tectonic culture*. 2ed. Massachusetts: Mit Press, 2001, 430p.

_____ *Rappel à l'ordre*., argumentos em favor da tectônica. in NESBITT, Kate. Uma nova agenda para a arquitetura. Tradução Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

_____ *Studies in tectonic culture*. 2ed. Massachusetts: Mit Press, 2001, 430p.

FRASCARI, Marco. O Detalhe Narrativo. In: Nesbitt, Kate. Uma nova agenda para a arquitetura. Tradução Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

GOODWIN, Philip L. *Construção Brasileira – Arquitetura Moderna e Antiga 1652-1942*. Museu de Arte Moderna, Nova York, 1943.

LEGAULT, Réjean. La trajectoire tectonique, in CHUPIN, J.P., SIMONNET, C. Le projet tectonique – introduction de Kenneth Frampton. Collection Archigraphy Les Grands Ateliers, Infolio éditions, 2005.222p.

NESBITT, Kate. Uma nova agenda para a arquitetura teórica (1965-1995). Tradução Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

PIÑÓN, Hélio. *Curso Básico de Proyecto*. Edicions UPC, Barcelona, 1998.160p.

SIMONNET, Cyrille. L'épreuve tectonique: rétrospective et perspective d'un concept, in CHUPIN, J.P., SIMONNET, C. Le projet tectonique – introduction de Kenneth Frampton. Collection Archigraphy Les Grands Ateliers, Infolio éditions, 2005.222p.

SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Do contraste à analogia: novos desdobramentos do conceito de intervenção arquitetônica. In: Nesbitt, Kate. Uma nova agenda para a arquitetura teórica (1965-1995). Tradução Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2006.